

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ЄДНІСТЬ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ В КОЕВОЛЮЦІЙНІЙ ПАРАДИГМІ

Матвієнко О.І.,

кандидат філософських наук, доцент
доцент кафедри філософії
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Шандра Б.Б.

кандидат юридичних наук, доцент
доцент кафедри філософії
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

THE UNITY OF THE PERSON AND THE NATURE IN THE COEVOLUTIONARY PARADIGM

Matviienko O.,

Candidate of Philosophy Science,
Associate Professor of the Department of Philosophy
of SHEI "Uzhhorod National University"

Shandra B.

Candidate of Juridical Science, Associate Professor
Associate Professor of the Department of Philosophy
of SHEI "Uzhhorod National University"

АНОТАЦІЯ

У процесі розгляду проблеми коеволюційної концепції єдності людини і природи у статті висвітлюється певне коло питань з огляду на сучасні вітчизняні дослідження. Планетарні масштаби людської діяльності зумовили визнання В.І. Вернадським людства «новою геологічною силою», яка стала однією з рушійних сил еволюції. Однією із основних вимог, якій має відповідати розвиток людства, є забезпечення коеволюції людини і природи. Враховуючи це, М.Моїсєєв [5] пропонує розглядати позитивний корегуючий вплив людини на екологічну ситуацію не як "управління" нею, а як "спрямування". Тобто, досягнення оптимального екологічного стану здійснюється на підставі врахування в діяльності людини в природі різних аспектів її знання біосфери - наукового, соціального, ціннісного тощо.

ABSTRACT

In the process of examining the problem of the co-evolutionary concept of the unity of man and nature, the article highlights a certain range of issues in view of modern domestic research. The planetary scale of human activity caused V. Vernadsky to recognize humanity as a "new geological force", which became one of the driving forces of evolution. One of the main requirements to which the development of humanity must meet is to ensure the co-evolution of man and nature. Taking this into account, M. Moiseyev suggests considering the positive corrective influence of man on the ecological situation not as "management" of it, but as "direction". That is, the achievement of the optimal ecological state is carried out on the basis of taking into account in the activities of man in nature various aspects of his knowledge of the biosphere - scientific, social, valuable, etc.

Ключові слова: біосфера, екологічне виховання, екологічна культура, екологічна свідомість, екологічний світогляд, коеволюція, ноосфера, природа, сталий розвиток, суспільство.

Keywords: biosphere, ecological education, ecological culture, ecological consciousness, ecological outlook, coevolution, noosphere, nature, sustainable development, society.

Планетарні масштаби людської діяльності зумовили визнання В. Вернадським людства «новою геологічною силою», яка стала однією з рушійних сил еволюції. Це змінило біосферну функцію homo sapiens, перетворивши його на «організуючий чинник біосфери Землі, а, можливо, і всього життя у Всесвіті» (В. Крисаченко). Відтепер напрям еволюційного розвитку та виживання цивілізації значною мірою залежать від розуміння суспільством наявних альтернатив руху: руйнування екосистеми планети до самознищення або пошук шляхів співіснування з природним світом (коеволюції). Визначальним чинником є об-

рання домінуючої ціннісної парадигми – споживацької чи коеволюційної, яка скеровуватиме людську діяльність.

На межі ХХ-ХХІ ст. евристичні можливості концепції коеволюції підкреслювались в багатьох дослідженнях стосовно пошуку шляхів розв'язання глобальних проблем людства, і головне - глобальної екологічної кризи. Серед них треба виділити роботи вітчизняних філософів і методологів екології Т.Гардашука, М.Кисельова, В.Крисаченка, Л.Сидоренка та ін., які розглядають коеволюційну парадигму в її методологічних і світоглядних можливостях.

Таким чином, екологічна криза актуалізувала етичні аспекти відносин «людина - природа». Питання цінності природи, порівняння цінності природи та людини перейшло з філософської сфери до практичної. Суспільство постало перед необхідністю розширити межі моральних цінностей та додати до них своє природне оточення. Згідно з основними положеннями коеволюції, адаптуючись до об'єктивних законів розвитку природи, людина має не тільки змінювати біосферу для своїх потреб, але й змінюватися сама.

На думку В. Мангасаряна, концепція коеволюції сьогодні розглядається як парадигма сучасної культури, сприяє зміні системи цінностей «на засадах ненасильства, діалогу й співробітництва». Перелаштування аксіологічних підвалин можливе лише за умови освоєння екологічної культури, яку В. Крисаченко трактує як засіб самоорганізації системи «людина - біосфера», вважаючи цей тип культури атрибутивним, що віддзеркалює стан взаємовідносин з природою та відповідні рівні культури [3].

Концепція коеволюції розширює межі етики, екологічної культури. На наш погляд, коеволюційні цінності мають бути синтезом гуманізму, як соціальних цінностей найвищого рівня, та екологічної й універсальної етики, в яких урівнені цінності Життя, природного світу і людські цінності. Пошук нових ідеалів у межах гуманістичного екологічного світогляду повинен мати за мету не тільки збереження природного світу, а й обмеження домінування світу штучного.

«Сучасний екологічний світогляд становить наступний крок розвитку гуманістичної етики. ... йдеться не тільки про взаємну повагу між сучасниками, а й ... про збереження біосфери», вважає М. Марфенін. На переконання Г. Нестеренко, «гуманістична спрямованість діяльності визначається ставленням особистості: 1) до самої себе; 2) до іншої людини; 3) до суспільства взагалі; 4) до природи; 5) до майбутнього» [4].

У сучасній філософії екології терміном "коеволюція" дослідники позначають такий спільний розвиток людства і біосфери, який не виводить параметри біосфери зі стану гомеостазу. Інакше кажучи, коеволюція людини і біосфери забезпечує збереження людського роду як біологічного виду і умови для подальшого розвитку людства в системі культури і цивілізації.

У методологічному руслі коеволюційної парадигми природним є виникнення таких синтетичних галузей знання, як, наприклад, екологічна антропологія - наука про межі буття людини, загорога у переході її з буття у небуття (В. Крисаченко).

Морально-етичні проблеми філософії переконливо стверджують, що подальший розвиток людини і природи, суспільства і біосфери як самостійних систем є неможливим. А саме, прогнозування майбутнього розвитку суспільства в різних сферах - соціальній, економічній, культурній - без врахування сучасної екологічної ситуації і глибокого наукового і філософсько-методологічного осмислення її перспектив.

В умовах загальної світоглядної кризи питання подальшої організації суспільного буття на засадах сталого розвитку стає дедалі актуальнішим. Для втілення планів і задумів мислителів у життя потрібний певний рівень загальної суспільної свідомості, радше самосвідомості - «зрілості» соціокультурної ідентичності, яка формується у процесі життя і соціалізації людини. Іншими словами, люди повинні бути готові до побудови суспільства сталого і гармонійного розвитку. Адже, як кажуть, великі думки навряд чи можна вкласти в маленькі голови, а тим паче - їх реалізувати. Йдеться про готовність людини і соціуму, тобто «зрілість» суспільного колективного загальнолюдського розуму (або ноосферного інтелекту) і соціальної матерії, сприймати ідеї і втілювати їх у життя через самоорганізацію і самомотивацію.

Саме тому, адекватним сучасному стану речей є розуміння взаємозв'язку розвитку людини і природи, як коеволюційного феномену. Відповідно світоглядні і методологічні засади концепції коеволюції можна визнати тими орієнтирами пізнання і діяльності людини в природі, що спроможні гарантувати екологічну безпеку. Отже, - гарантувати майбуття людини і біосфери.

Концепція коеволюції суспільства і природи є обґрунтуванням декількох пластів теоретико-методологічних схем розуміння взаємозв'язку розвитку людини і природи.

В.І. Вернадський увів у науковий обіг поняття «біосфери», надавши йому характеру вчення, та розробив своє оригінальне розуміння «ноосфери» як такої частини біосфери, яка утворилась внаслідок розвитку та розростання процесів, обумовлених розумовою діяльністю людства. Ноосфера у поглядах Вернадського поставала явищем виключно позитивним, у той час як у реальних процесах історії розвиток техніки призвів до екологічної кризи [6, 196-197].

В основу концепції ноосфери вченим були покладені ідеї про об'єктивний процес перетворення людиною природи «в інтересах вільно мислячого людства як єдиного цілого», тому що ноосфера розумілася ним, як навколишнє середовище людини, природне явище, новий стан біосфери. Тобто, Ноосфера, згідно з В.І. Вернадським - це перетворена в інтересах людини природа, урівноважений стан якої підтримується цілеспрямованою діяльністю людства. Олюднена природа з'явилася разом з людиною, коли вона була ще не у змозі регулювати перебіг глобальних процесів. Ноосфера ж - свідомо створений людиною стан природного довкілля. Вона включає постійний прояв природних процесів природи, але це кероване людиною природне середовище її існування. Оскільки такий стан ще не досягнутий, то передчасно сучасний етап зміни біосфери називати ноосферою.

Людина розглядається в ноосфері як головна геологічна сила природи. Людське суспільство і створена ним «друга природа» - найбільший витвір і чудо природи, матеріалізований результат еволюції від найпростіших до найвищих форм її власної

організації. Наукова значущість вчення Вернадського про ноосферу полягає в тому, що він, як натураліст, виявив геологічну роль життя, живої речовини в планетарних процесах, у становленні і подальшій підтримці динамічної рівноваги біосфери.

Біота планети виникла шляхом еволюційного розвитку з речовини протоживої матерії. Однією з властивостей живої матерії є розум. Процес еволюційного розвитку біоти і її розуму є незворотним і нескінченим. Розум є феноменом біоти, він не може змінювати природні шляхи, темпи і форми розвитку біоти, оскільки сам є її якісною властивістю. На певних етапах розвитку розуму, які відповідають розумові людини, з'явилась можливість аналітичного розуміння природи Землі і Всесвіту [2].

В.І. Вернадський бачив, що для здійснення переходу біосфери в ноосферу створені реальні об'єктивні передумови: відбулася найбільша наукова революція, що відкрила шлях для безмежного збільшення матеріальних і духовних сил людства, почався процес економічного і соціального об'єднання людства в єдину світову асоціацію. Ці передумови повинні стати тією основою, що стихійно створювалася протягом багатьох тисяч років, на досягненнях якої людина тільки тепер може свідомо втілювати в життя свою ідею про перетворення біосфери на ноосферу, підкорити своїй волі і розуму процеси міграції речовини й енергії.

Отже, вчений емпірично обґрунтував модель Всесвіту, яка має потужну передбачувальну силу. Ця модель надає людині правильне уявлення про світ, в якому вона живе, місце і роль її в ньому, про принцип єдності всього живого, неживого і мислячого, коеволюційний розвиток Природи в цілому [1].

Коеволюційна парадигма в сучасному осмисленні взаємозв'язку розвитку суспільства і біосфери обґрунтовує, як суттєве для світогляду сучасної людини розуміння того, що її майбуття істотно залежить від того, на яких засадах людина, як домінуючий вид, буде діяти в природі, в біосфері. Людина має усвідомити, що для її виживання і культурно-цивілізаційного розвитку необхідно існування біосфери, як природної глобальної екосистеми у всій різноманітності її біотичних структур і абіотичних компонентів.

Таким чином, проблема полягає у низькому рівні екологічної культури суспільства. Тобто, широкий загал на відміну від наукового середовища не завжди усвідомлює факт, причини та ймовірні катастрофічні наслідки екологічної кризи. Усвідомлення факту екологічної кризи привело до спроб її філософського осмислення, наукового аналізу феномену коеволюції людини і природи, прогнозування можливого впливу на долю людства.

Найбільш складне для людини – пізнати і змінити себе. Лише змінюючи себе, можна змінити навколишній світ. Іншими словами, адекватне і дійсне розуміння індивідом-суспільством про сталий (гармонійний, безкризовий) розвиток, про засади становлення гармонійного суспільства, на

рівні ціннісних установок і соціокультурних імперативів – і є запорукою до побудови такого суспільства майбутнього. Адже духовна (ціннісна) криза є передумовою для усіх інших суспільних потрясінь теперішнього часу. Саме людина – в центрі Всесвіту, все, що відбувається навколо неї, саме через неї, завдяки їй і для неї. Людина завжди прагне пізнати себе у режимі трансгресії, пізнати свою сутність. Тільки так можна передбачати майбутнє. Зараз, можливо, як ніколи раніше, велика потреба в цьому знанні: у третьому тисячолітті, на зламі епох, коли здається, що руйнується світ, людині потрібні дійсні орієнтири буття, щоб не просто вижити, але жити гідно [8].

До цього часу розвиток суспільства уявлявся процесом розширення «олюдненої» природи – двовимірної (соціально-економічна) система координат виводила за межі аналізу природний світ. Але приєднання природних факторів до антропогенних (соціальних та економічних) перетворило кризу на системну соціально-еколого-економічну, коли у кризовому стані опинилися всі елементи соціоприродної системи. Відтепер філософи розглядають нинішню кризу як універсально-онтологічну й наголошують на актуалізації есхатологічного параметру, тобто внесення до «вічних» питань не лише буття, а й феномену небуття людини робить нагальним пошук стратегії її виживання, яка б узгоджувалася із сучасною картиною світу.

«Філософія серця» Г. Сковороди посідає особливе місце серед філософських систем ціннісно-гуманістичного спрямування. Двовимірність світу (видиме - невидиме), ділення його на великий (Всесвіт), малий (людський) та символічний (Біблію) створюють рухливий (динамічний, за сучасною термінологією) образ буття людини одночасно у космічному й внутрішньому просторах. Світ і людина органічно поєднані, а їх співбуття нерозривне. Ця традиція практичної філософії Життя пронизана ідеалами духовності, невід'ємності людини й природи, є надзвичайно актуальною для сьогодення як своєрідна духовно-практична модель коеволюції.

Отже, коеволюційна парадигма без перебільшення може вважатися теоретико-методологічним обґрунтуванням можливості існування людини XXI bogdana.shandra@uzhnu.edu.ua століття в екологічно безпечному світі. Нова стратегія розвитку цивілізації орієнтована на досягнення гармонії між людиною і природою, яка спрямована як на виживання людства, так і на збереження природи, як основи всього життя на Землі, надання їй можливості вільно еволюціонувати. Критерієм сталого розвитку є досягнення стратегічного балансу між діяльністю людини та підтриманням відновлювальних можливостей біосфери, тобто діяльність людини не повинна призводити до незворотних порушень у природі.

Література

1. Вернадський В. І. Життя і діяльність на Україні / Ситник К. М., Апанович Е. М., Стойко С. М.; відп. ред. Бабичев Ф. С.; АН УССР. – 2-е вид. Випр. і доп. – Київ: Наукова думка, 1988. – 368 с.

2. Калінін М. І. Деякі особливості теорії біосфери. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://ekmair.ukma.edu.ua/11_kalinin_mi.
3. Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології : підручник. – К. : Заповіт, 1998. – С. 640.
4. Нестеренко Г. О. Особистість у нелінійному суспільстві: монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 140 с.
5. Моїсєєв М.М. Доля цивілізації. Шлях Розуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://profilib.com/kniga/36893/n-n-moiseev-sudba-tsivilizatsii-put-razuma.php>.
6. Петрушенко В.Л. Тлумачний словник основних філософських термінів. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.